

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

CHANGES
CULTURAL HERITAGE ACTIVE PROMOTION FOR HD-GROW SUSTAINABLE SOCIETY
EXTENDED PARTNERSHIP

SPETTACOLI IN VR: CASI DI STUDIO

aggiornato il 07/07/2023

Istituzione	Anno	Oggetto	Note	Link
musica sinfonica				
Philharmonia Orchestra, Londra	2017	Gustav Mahler, Sinfonia n.3	<p>Ottobre 2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- concerto live al Southbank Centre ripreso con multi-camera 2D and Virtual Reality- live-stream del concerto sul canale Youtube di Southbank Centre + Facebook live sul canale di The Guardian <p>Novembre 2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- registrazione VR del concerto pubblicata sulla piattaforma YouTubeVR (insieme a registrazione di archivio in 2D) <p>Gennaio 2020:</p>	<p>https://youtu.be/6pWTX2ILBW0 (attualmente disponibile solo registrazione 2D)</p> <p>N.B: In questo frame, si vede la collocazione della telecamera 360° per la realtà virtuale</p>

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

CHANGE3
CULTURAL HERITAGE ACTIVE PROMOTION FOR HD-GROW SUSTAINABLE SOCIETY
EXTENDED PARTNERSHIP

			<ul style="list-style-type: none"> - concerto VR trasmesso con caschetti e cuffie VR per il pubblico del Tokyo Metropolitan Theatre - indossando un casco di realtà virtuale e cuffie, gli spettatori si trovano posizionati in mezzo all'orchestra (di fronte al direttore), e godono di ripresa tridimensionale a 360° audio e video 	
Philharmonia Orchestra, Londra	2017	Beethoven, Sinfonia n.5 (I mov.)	<ul style="list-style-type: none"> - concerto prodotto appositamente per la fruizione in VR, registrato nella sala prove dell'orchestra presso Southbank Centre - prodotto attraverso partnership tra Southbank Centre, Google and NASA (celebrazione 40° anniversario lancio Voyager 1) - riprese girate da Google VR Team - obiettivo: fornire al pubblico "l'impressione di essere parte di un'orchestra tramite una stupefacente esperienza audio e video a 360°" (telecamera posizionata nell'orchestra di fronte al direttore) 	<p>https://youtu.be/gFXW00BUuW8 (disponibile intera registrazione in VR)</p>

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

CHANGE3
CULTURAL HERITAGE ACTIVE PROMOTION FOR MS-SDG SUSTAINABLE SOCIETY
EXTENDED PARTNERSHIP

<p>Philharmonia Orchestra, Londra</p>	<p>2014</p>	<p>The Virtual Orchestra (Jean Sibelius, Sinfonia n.5)</p>	<ul style="list-style-type: none">- concerto registrato al Southbank Centre (Royal Festival Hall)- concerto visibile attraverso Playstation VR headsets (kit fornito anche in loco)- la registrazione in VR permette agli spettatori esperienze aggiuntive oltre a quella del concerto:<ol style="list-style-type: none">1) visita alla terrazza della Royal Festival Hall (vista panoramica sul Tamigi)2) visita al backstage durante la preparazione dei musicisti3) visita al camerino del direttore d'orchestra4) attesa nel backstage insieme al direttore d'orchestra per seguire la sua entrata in scena- frase promozionale: "you have the best seat in the house – and it's one that money usually can't buy" (enfasi sull'eccezionalità dell'esperienza VR rispetto all'ascolto in presenza)- N.B. Prezzo: £2,99- telecamere posizionate tra la prima fila degli archi, di fronte al direttore	<p>https://vimeo.com/214853600 (registrazione intera non disponibile)</p> <p>N.B: In questo frame è visibile il microfono per audio spazializzato</p>
---------------------------------------	-------------	--	--	--

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

CHANGE3
CULTURAL HERITAGE ACTIVE PROMOTION FOR HD-GEN SUSTAINABLE SOCIETY
EXTENDED PARTNERSHIP

			- audio in 3D ('spatial audio'), con effetto immersivo	
Mahler Chamber Orchestra	2020	Symphony VR (compositori vari)	<p>- registrazione VR presentata sottoforma di film visibile in una struttura itinerante attraverso Spagna e Portogallo</p> <p>- oltre al concerto, l'esperienza VR offre la visione di 'soundscapes immersivi':</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) interno di strumenti musicali 2) immagini astronomiche 3) sinapsi nel cervello umano <p>- suono ricavato da ogni singola posizione all'interno e al di fuori dell'orchestra ('volumetric sound production')</p> <p>- suono registrato con dispositivi su misura costruiti in partnership con aziende del settore</p>	<p>https://vimeo.com/445074875 (registrazione intera non disponibile)</p>
Mahler Chamber Orchestra	2020-2022	Future Presence I, II, III (compositori vari)	<p>- registrazioni VR fruibili con headsets in uno spazio apposito</p> <p>- il movimento degli utenti nello spazio modifica in tempo reale la fonte di provenienza del suono</p>	<p>https://youtu.be/iWobsuf_Tv8</p>

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

CHANGE3
CULTURAL HERITAGE ACTIVE PROMOTION FOR HDI-SDG SUSTAINABLE SOCIETY
EXTENDED PARTNERSHIP

			<p>ascoltato con l'headset, registrato in modalità multidimensionale</p> <p>- ciò permette di superare la nozione del cosiddetto "acoustical sweet spot" (punto privilegiato di ascolto) e consente una esperienza fluida</p> <p>- frase promozionale: "we can make music that moves you... move with you"</p>	
Turku Philharmonic Orchestra, Finlandia	2019	Open Orchestra (compositori vari)	<p>- concerto registrato con telecamera a 360° e postprodotto con piattaforma 360Editor, fruibile con o senza VR headset</p> <p>- anche in questo caso, lo spettatore è collocato in mezzo all'orchestra</p> <p>- il teatro fornisce i visori a diverse istituzioni sociali con l'obiettivo di fare fruire la musica classica a settori di pubblico che, per diverse ragioni, non riescono a partecipare a concerti dal vivo</p>	<p>https://vimeo.com/365217824 (disponibile intera registrazione in VR)</p>
opera lirica				

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

CHANGE3
CULTURAL HERITAGE ACTIVE PROMOTION FOR HDI-GSD SUSTAINABLE SOCIETY
EXTENDED PARTNERSHIP

Royal Opera House, Londra	2020	Current, Rising	<ul style="list-style-type: none"> - opera lirica con durata di 15' composta appositamente per ambiente virtuale commissionata da Royal Opera House - vincitore del premio "Best out of home VR experience" ai VR Awards 2021 - apparato tecnologico sviluppato in collaborazione con Royal Holloway University, Londra - opera fruibile soltanto alla Royal Opera House in uno spazio appositamente costruito, per un periodo limitato, con biglietti a pagamento - oltre ai VR headset, gli spettatori indossano zaini porta-computer che garantiscono la migliore qualità video - oltre ad ascoltare la musica, i fruitori sono invitati a interagire con elementi dello spazio virtuale 	<p>https://vimeo.com/577236410/0e41a57ec0</p>
teatro di prosa				
	2021			<p>https://youtu.be/zzugWUn2Q6k</p>

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

CHANGE3
CULTURAL HERITAGE ACTIVE PROMOTION FOR MSB-GSD SUSTAINABLE SOCIETY
EXTENDED PARTNERSHIP

<p>Fondazione Teatro della Toscana & Gold Productions</p>		<p>Così è (o mi pare). Pirandello in VR</p> <p>Adattamento e regia di Elio Germano</p>	<ul style="list-style-type: none">- spettacolo progettato appositamente per fruizione in VR- ripreso in tempo reale con telecamera sferica (che non permette di cancellare sbavature, conferendo allo spettacolo un effetto più realistico)- lo spettatore è collocato sul palcoscenico e assume il punto di vista di un personaggio fittizio, a cui di tanto in tanto gli attori si rivolgono- la visione dello spettacolo rimane un'esperienza collettiva perché avviene in teatro con visori forniti dall'azienda Gold di Firenze, pioniera nella VR, che ha realizzato il progetto (https://goldenterprise.it/)- lo spettacolo è stato presentato in diversi teatri, tra cui il Franco Parenti nel gennaio 2022 (https://teatrofrancoparenti.it/archivio/decennio-2020-2029/2021-2022/cosi-e-o-mi-pare-2021-2022/)	<p>(trailer spettacolo)</p>
---	--	--	--	---

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

CHANGES
CULTURAL HERITAGE ACTIVE PROMOTION FOR HD-SDG SUSTAINABLE SOCIETY
EXTENDED PARTNERSHIP

Considerazioni

Come dimostrato dai casi presi in considerazione, la maggior parte delle esperienze VR nell'ambito dei teatri riguarda la musica sinfonica. Ciò sembrerebbe dipendere sia da fattori tecnici sia dalle caratteristiche di questo tipo di spettacolo, che lo rendono particolarmente adatto ad una trasposizione virtuale. Dal punto di vista tecnico, è senz'altro più semplice realizzare riprese video e audio a 360° di un contesto relativamente statico come quello di un'orchestra. Una ripresa immersiva in 3D offre inoltre allo spettatore inedite possibilità di fruizione, impossibili da replicare di persona o attraverso un tradizionale collegamento streaming in 2D. A questo proposito, mi è sembrato particolarmente interessante il caso della Philharmonia Orchestra (Londra), che consente agli utenti-fruitori non solo di assistere al concerto da una posizione privilegiata (in mezzo all'orchestra), ma li rende anche partecipi di un'esperienza a tutto tondo, comprendente luoghi e momenti normalmente inaccessibili al pubblico (backstage, prove d'orchestra, camerino del direttore, entrata in scena "assieme" al direttore). In questo senso, l'esperienza VR non è una semplice replica della fruizione dal vivo, ma presenta un carattere di eccezionalità tale da renderla un'alternativa desiderabile sia per i neofiti che per un pubblico già esperto.

Se dal punto di vista della registrazione gli esempi considerati condividono un'impostazione simile (spettatore collocato in mezzo all'orchestra con visione a 360° e audio immersivo), maggiori differenze si riscontrano nelle modalità di fruizione. La prima riguarda l'unicità dell'esperienza (spettacoli-evento trasmessi una sola volta o in un arco temporale limitato) di contro alla condivisione online di spettacoli continuamente consultabili (per esempio su piattaforme come Youtube VR), che via via danno origine ad un archivio. La seconda concerne la fruizione nei teatri che predispongono l'apparato tecnico necessario, rispetto a una fruizione domestica, che però richiede il possesso dei dispositivi headsets.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

CHANGES
CULTURAL HERITAGE ACTIVE PROMOTION FOR HD-SDG SUSTAINABLE SOCIETY
EXTENDED PARTNERSHIP

Si segnalano infine alcuni limiti tecnici. Nessun concerto in VR è trasmesso live, ma si tratta in tutti i casi di postproduzioni, le quali, a loro volta, non riguardano l'intera esecuzione ma solo singoli estratti. Questa difficoltà potrebbe spiegare il fatto che, attualmente, si riscontrano pochi casi significativi di spettacoli di durata maggiore, come opere liriche o rappresentazioni in prosa, per i quali si presentano maggiori ostacoli dovuti alla dinamicità della messa in scena. Degna di nota è tuttavia la trasposizione in realtà virtuale di *Così è, se vi pare* di Pirandello ad opera di Elio Germano, che dimostra una strategia efficace per superare i suddetti limiti. Il principale punto di forza è il medesimo dei concerti sinfonici: collocare lo spettatore direttamente sulla scena, permettendogli di orientare il proprio sguardo verso i diversi personaggi. Un ulteriore pregio è dato dalla possibilità di assistere allo spettacolo nella sua interezza e non solo a brevi spezzoni. Il fatto poi che lo spettacolo in VR sia visibile soltanto in teatro mantiene vivo il legame tra l'istituzione e il suo pubblico e consente agli utenti di vivere un'esperienza ad un tempo personale e collettiva.

<https://mezzoforte.design/>